

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 420 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilxomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlarini yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari.....	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari...	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarini takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining t uzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari.....	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И НСБУ

Эргашева Шахло Тургуновна

Ташкентский государственный экономический университет,
Заместитель директора центра повышения
квалификации, к.э.н., профессор,
профессор International School of finance technology and science

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы в разработке общего языка бухгалтерского учета для бизнеса, чтобы лучше понимать финансовую информацию. Настоящая исследовательская работа направлена на изучение того, существует ли какая-либо разница между двумя стандартами отчетности. Исследование проводилось с 2016 по 2021 год для компании ООО "Injiniring Klimat Kontrol". В исследовании рассматриваются статьи бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках, чтобы измерить разницу между двумя стандартами отчетности с использованием Индекса сопоставимости Грея (GCI) 1980 года, а также изучить разницу между финансовыми коэффициентами по МСФО и НСБУ.

Ключевые слова: МСФО, НСБУ, Индекс сопоставимости Грея, финансовые элементы и финансовые коэффициенты.

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy ma'lumotlarni yaxshiroq tushunish uchun biznesning umumiy hisob tilini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot ishi ikkita hisobot standarti o'rtasida farq bor-yo'qligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot 2016-yildan 2021-yilgacha "Injiniring Klimat Kontrol" ООО kompaniyasi faoliyati asosida o'tkazildi. Tadqiqotda 1980 Gray Comparability Index (GCI) yordamida ikkita hisobot standarti o'rtasidagi farqni o'lchash uchun balans va daromadlar to'g'risidagi hisobot o'rganildi. UFRS va NSBU bo'yicha moliyaviy koeffitsientlar o'rtasidagi farqlar samaraki tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: UFRS, NSBU, Greyning solishtirma ko'rsatkichi, moliyaviy elementlar va moliyaviy koeffitsientlar.

Abstract: This article examines issues in developing a common accounting language for business to better understand financial information. This research work aims to examine whether there is any difference between the two reporting standards. The study was conducted from 2016 to 2021 for Injiniring Klimat Kontrol ООО. The study examines balance sheet and income statement items to measure the difference between the two reporting standards using the 1980 Gray Comparability Index (GCI) and examines the difference between financial ratios according to IFRS and NAS.

Key words: IFRS, NAS, Gray Comparability Index, financial elements and financial ratios.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время мир называют глобальной деревней из-за сил глобализации, самое главное, что развивающиеся экономики постепенно интегрируются с развитыми экономиками посредством трансграничных транзакций для успешного ведения бизнеса, но понимание международной финансовой информации стало очень серьезным вопросом из-за местной практики бухгалтерского учета и отчетности, которые создают путаницу в умах заинтересованных сторон. В этой связи важно иметь универсальный набор стандартов для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон. Совет по международным стандартам бухгалтерского учета (IASB) предоставил постоянное решение

этой проблемы, более ранние Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) были выпущены Международным комитетом по стандартам бухгалтерского учета (IASC), далее они были изменены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которые придавали большее значение понятности и сопоставимости информации финансового учета для повышения оценки и анализ пользователями финансовой отчетности.

МСФО - это одобренные во всем мире стандарты, основанные на принципах. Чтобы разработать общий язык бухгалтерского учета для бизнеса, идея МСФО была концептуализирована в Европейском союзе. Совет по МСФО в сотрудничестве с Европейским союзом работает над синхронизацией модели бухгалтерского учета в разных странах (Ризаев Н.К., 2021). Для подготовки единого набора высококачественных, понятных и приемлемых во всем мире стандартов бухгалтерского учета. Совет по МСФО пересматривает существующие международные стандарты бухгалтерского учета с изменениями и переименовывает их в Международные стандарты финансовой отчетности. МСФО - это набор стандартов бухгалтерского учета, которые определяют, как следует отражать конкретные виды операций и событий в финансовой отчетности, что обеспечивает понятный и сопоставимый обмен финансовой информацией через международные границы. В настоящее время 166 стран либо приняли МСФО как они есть, либо перешли на МСФО (Ибрагимов А.К., 2021). МСФО включает в себя:

- Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), выпущенные после 2001 года
- Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS), выпущенные до 2001 года
- Международный комитет по толкованию финансовой отчетности (IFRIC), выпущенный после 2001 года
- Постоянный комитет по устному переводу (2001), изданный после 2001 года.

Ранее национальные предприятия Узбекистана, корпорации и другие юридические лица руководствовались НСБУ РУз (национальные стандарты бухгалтерского учета республики Узбекистан), выпущенными министерство экономики и финансов Республики Узбекистана, для подготовки и представления своей бухгалтерской информации. Это система бухгалтерского учета, которая отличается от МСФО тремя аспектами: справедливой оценкой, преобладанием содержания над юридической формой и концентрацией на балансе (Тошпулатов А.Ш., 2022). В связи с глобализацией существует настоятельная необходимость в принятии глобального стандарта бухгалтерского учета, в 1998 году Узбекистан официально приняла решение о сближении с МСФО в форме национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), что касается Узбекистана, о сближении с МСФО вместо полного принятия с сохранением определенных отклонений от МСФО на минимальном уровне. Бухгалтерские стандарты, представляющие собой положения по бухгалтерскому учету, например, НСБУ-1 — «Учетная политика и финансовая отчетность» (зарегистрировано МЮ РУз. № 474 от 14 августа 1998г.), НСБУ-12 — «Учет финансовых инвестиций» (зарегистрировано МЮ РУз. № 596 от 16 января 1999г.) и др. В настоящее время разработано 23 НСБУ.

Первоначальный целевой период был установлен на 24 апреля 2015 года для поэтапного внедрения по Указом Президента «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» от 24.04.2015 г., № УП-4720, в течение 2016–2018 гг. все АО перешли к публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в соответствии с международными стандартами (МСФО).

Кроме того, в законодательстве предусмотрено дальнейшее совершенствование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в коммерческих банках, приведение их в полное соответствие с МСФО.

Ясно, что переход с одной системы отчетности на другую связан с большим количеством вопросов и невозможен без систематизированного подхода и соответствующей методике.

Президент Республики Узбекистан 24 февраля 2020 года подписал постановление «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» № ПП-4611, открывающее новую страницу в истории перехода на МСФО в Республике Узбекистан.

Принятый документ предусматривает кардинальный пересмотр процесса перехода на МСФО субъектов предпринимательства. В частности, был определен перечень лиц, которые будут составлять финансовую отчетность на основе МСФО начиная с итогов 2021 года в обязательном порядке. В него вошли акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В этом исследовании была предпринята попытка проанализировать отдельные исследовательские работы, уже выполненные в области существования данного исследования, чтобы признать концепцию исследования, методологию и исследовательский пробел в исследовании.

№	Имя автора	Мнение автора
1	Б.Х.Пардаев (2012)	В исследовании подробно рассматриваются причины различий в отчете о прибылях и убытках и балансовом отчете при обоих режимах
2	Костел Истрате (2013)	в своем исследовании проанализировал результаты того, что бывшие бельгийцы, французы и GAAP Португалии были более консервативными, чем МСФО. В некоторых случаях показатели по МСФО кажутся гораздо менее консервативными.
3	Абдурахманов Р.А (2016)	Количественная разница в статьях баланса (общая сумма активов, общая сумма обязательств, общий капитал) в соответствии с НСБУ и МСФО.
4	Жўраев Б. (2015)	В большинстве случаев НСБУ не оказывает существенного влияния на отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс по сравнению с IGAAP из-за некоторых положений о реклассификации.
5	Хаджимурадов Н.Ш. (2019)	В своем исследовании он пришел к выводу, что принятие НСБУ не приводит к существенной разнице в финансовых коэффициентах из-за незначительной разницы между рассчитанными коэффициентами в соответствии с МСФО и НСБУ.
6	Ибрагимов А.К (2020)	Заявил, что ICAI и ASB проделали отличную работу, приведя МСФО в соответствие с национальными стандартами и разработав НСБУ с учетом национальных требований, а также условий ведения бизнеса. установлено, что существует наименьшая разница между финансовой информацией, представленной в соответствии с МСФО. В случае из нескольких показателей, таких как текущие активы, товарно-материальные запасы, чистые продажи, нет никакой разницы между обоими режимами
8	Козимжонов А. (2020)	Выявлено, что значительное влияние МСФО и НСБУ на бухгалтерские показатели и коэффициенты обусловлено оценкой справедливой стоимости, представлением финансовой отчетности, оценкой основных средств, событием после отчетного периода, учетом аренды, признанием финансовых инструментов и оценкой выплат на основе доли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Целью исследования является изучение различий между финансовыми отчетами, подготовленными в соответствии с МСФО (IFRS).

➤ Метод выборки и выборка образцов: Для исследования была выбрана компания ООО «Injiniring Klimat Kontrol» намеренно, на основе которой доступна финансовая отчетность в соответствии с МСФО и НСБУ, для сравнительного анализа здесь ООО «Injiniring Klimat Kontrol» является одной из компаний, которая начала представлять свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО, а также ООО «Injiniring Klimat Kontrol» до сих пор.

➤ Период исследования: Исследование охватывает 6 финансовых лет с 2016-17 по 2021-22 годы.

➤ Источник данных: Исследование в основном было сосредоточено на оценке дифференциации в финансовых элементах, и это исследование основано исключительно на вторичных данных, данные для которых были извлечены из годовых отчетов ООО «Injiniring Klimat Kontrol».

➤ Статистические инструменты, используемые для анализа данных: Для анализа исследования мы использовали такие статистические инструменты, как среднее значение, процент, индекс сопоставимости Грея (GCI). Исследование было в основном сосредоточено на том, в какой степени финансовая отчетность составляется в соответствии с МСФО и НСБУ, которые можно сравнить, применив индекс консерватизма Грея, также известный как (Индекс сопоставимости Грея) является хорошим инструментом для оценки различий между двумя или более наборами стандартов бухгалтерского учета. Индекс предложен Греем в 1980 году в его попытке выяснить, являются ли некоторые страны более «благоразумными», чем другие, в том, что касается практики бухгалтерского учета, этот аналогичный индекс использовался (Реванаяя Кантайя и Пандуранга, 2017)., (Праманик, 2018) в их сравнительном исследовании. Индекс выражается формулой.

$$\text{Gray's Comparability Index} = 1 - \frac{\text{Financial Value of IFRS} - \text{Financial Value of NBU}}{\text{Financial Value of IFRS}}$$

Чтобы проанализировать разницу между финансовыми элементами, подготовленными в соответствии с МСФО, и финансовыми элементами, подготовленными в соответствии с конвергентными

НСБУ, индекс показывает значение больше единицы, что означает, что финансовые показатели, отраженные в соответствии с МСФО, меньше, чем в соответствии с НСБУ, и наоборот, индекс, который меньше единицы, приводит к тому, что финансовые показатели, отраженные в соответствии с МСФО, являются больше, чем НСБУ, поскольку, если индекс равен единице, это ясно показывает, что нет разницы в отчетных финансовых показателях при обоих режимах.

➤ Список переменных, использованных для исследования

Таблица 1. Список переменных (финансовые элементы и финансовый коэффициент), использованных в исследовании

№	Коэффициенты	Типы соотношения	Статьи бухгалтерского баланса	Статьи отчета о прибылях и убытках
1	Рентабельность	Рентабельность активов (ROA)	Общая сумма активов (ТА)	Прибыль после налогообложения (PAT)
2		Рентабельность собственного капитала (ROE)	Итого долгосрочные активы (NCA)	Прибыль до налогообложения (PBT)
3		Коэффициент валовой прибыли (GPR)	Общая сумма текущих активов. (CA)	Общие расходы
4		Коэффициент чистой прибыли (NPR)	Общая сумма текущих обязательств (CL)	Общий доход
5	Ликвидность	Current Ratio (CR)	Итого долгосрочные Обязательства (NCL)	
6		Quick Ratio (QR)	Общая сумма обязательств	
7	Платежеспособность	Соотношение долга к собственному капиталу Коэффициент (DER)	Общий капитал	Общий доход
8		Коэффициент задолженности (DR)	Итого собственный капитал и обязательства	
9		Коэффициент собственного капитала (ER)		

Результаты

Таблица 2. Годовой индекс сопоставимости Грея (GCI) по основным финансовым элементам баланса

Year	Total Assets	Total NCA	Total CA	Total CL	Total NCL	Total Liabilities	Equity	Total Equity and Liabilities
2016	0.9947	0.9827	1.00	0.9997	0.999	0.9996	0.992	1.00
2017	0.9953	0.9854	1.00	0.9997	0.9991	0.9996	0.9931	1.00
2018	0.9951	0.9854	0.9854	1.006	1.00	0.9994	0.9924	1.00
2019	0.9953	0.9849	1.00	1.00	0.9999	0.9998	0.9931	1.00
2020	0.9948	0.9856	1.00	1.00	0.9999	0.9998	0.9924	1.00
2021	0.9951	0.9866	1.00	1.00	0.9994	0.9999	0.9926	1.00

Note: NCA: Non-Current Assets, CA: Current Assets, CL: Current Liabilities, NCL: Non-Current Liabilities.

Графическое представление GCI для финансовых элементов в балансе

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
EQUITY	0.992	0.9931	0.9924	0.9931	0.9924	0.9926
TOTAL LIABILITIES	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	0.9998	0.9999
TOTAL NCL	0.999	0.9991	0.9994	0.9999	0.9999	0.9994
TOTAL CL	0.9997	0.9997	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL CA	1.00	1.00	1.006	1.00	1.00	1.00
TOTAL NCA	0.9827	0.9854	0.9854	0.9849	0.9856	0.9866
TOTAL ASSETS	0.9947	0.9953	0.9951	0.9953	0.9948	0.9951

Из приведенной выше таблицы мы можем видеть, что при сравнении GCI статей баланса было обнаружено, что общие активы, долгосрочные активы, долгосрочные обязательства, общая сумма обязательств и общий капитал ООО «Injining Klimat Kontrol превышают единицу (>1) за все годы, что четко указывает на то, что эти финансовые показатели, подготовленные в соответствии с МСФО, превышают финансовые показатели, подготовленные в соответствии с НСБУ. Было также установлено, что текущие активы и текущие обязательства равны единице (=1), что указывает на отсутствие существенных различия в финансовых показателях при обоих режимах. С другой стороны, оборотные активы в 2018 году были меньше единицы (<1), что показывает, что финансовая стоимость, подготовленная в соответствии с МСФО, ниже, чем в соответствии с НСБУ.

Таблица 3. Годовой индекс сопоставимости (GCI) Wise Gray по основным финансовым элементам в отчетах о прибылях и убытках

Years	PAT	PBT	Total Expenses	Total Income
2016	1,00	1,00	0,99999	0,999602
2017	1,0004	1,0003	0,99999	1,01379
2018	0,9993	0,9995	1,00011	0,99458
2019	1,0001	1,0001	0,99999	1,003403
2020	0,9999	1,0001	0,99999	1,001795
2021	1,0002	1,0002	0,99996	0,999874

Note: PAT: Profit After Tax, PBT: Profit Before Tax

Из приведенной выше таблицы мы можем видеть, что при сравнении GCI статей отчета о прибылях и убытках было обнаружено, что общие расходы меньше единицы (<1) за все годы, за исключением 2018 года, что явно указывает на то, что финансовые показатели, подготовленные в соответствии с МСФО, выше, чем те, которые были подготовлены в соответствии с НСБУ. С другой стороны, общий доход составляет менее единицы (<1) за 2016, 2018 и 2021 годы, что указывает на то, что финансовые показатели по МСФО больше, чем по НСБУ, а за 2017, 2019 и 2020 годы GCI показывает более единицы (>1), что утверждает, что значения, подготовленные в соответствии с МСФО, меньше указанных в соответствии с НСБУ. Также было обнаружено, что прибыль до налогообложения (PBT) и прибыль после налогообложения (PAT) были показаны смешанными значениями, и некоторые значения GCI меньше единицы (<1), что ясно указывает на то, что финансовые показатели, подготовленные в соответствии с МСФО, больше значения НСБУ, а некоторые значения больше единицы (>1), что означает, что значения по МСФО меньше, чем НСБУ, и за 2016 год как PAT, так и PBT, которые равны единице (=1), утверждают, что существенных изменений в финансовой стоимости, подготовленной по МСФО и НСБУ, не произошло.

Таблица 4. Финансовые показатели ООО «Injining Klimat Kontrol po MSFO и HCBY

Years	Standards	Profitability				Liquidity		Solvency		
		GPR	ROA	NPR	REO	CR	QR	DER	DR	ER
2016	IFRS	0.27	0.11	0.15	0.16	2.35	2.23	0.51	0.34	0.68
	HCBY	0.25	0.11	0.15	0.16	2.35	2.23	0.57	0.42	0.73
	Diffs	0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.08	-0.05
2017	IFRS	0.28	0.11	0.14	0.17	2.37	2.35	0.56	0.36	0.63
	HCBY	0.24	0.11	0.15	0.17	2.37	2.35	0.57	0.36	0.63
	Diffs	0.04	0.04	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
2018	IFRS	0.29	0.11	0.15	0.16	2.67	2.65	0.46	0.31	0.68
	HCBY	0.24	0.11	0.15	0.16	2.67	2.65	0.46	0.31	0.68
	Diffs	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	IFRS	0.29	0.12	0.16	0.17	2.40	2.39	0.5	0.31	0.68
	HCBY	0.25	0.12	0.16	0.18	2.40	2.39	0.46	0.31	0.68
	Diffs	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
2020	IFRS	0.39	0.13	0.22	0.20	2.27	2.27	0.49	0.33	0.66
	HCBY	0.28	0.13	0.18	0.20	2.27	2.27	0.5	0.33	0.66
	Diffs	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
2021	IFRS	0.39	0.39	0.21	0.19	2.01	2.01	0.63	0.38	0.61
	HCBY	0.24	0.24	0.15	0.19	2.01	2.01	0.39	0.24	0.6
	Diffs	0.16	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.24	0.14	0.01

Примечание: GPR – коэффициент валовой прибыли, ROA: рентабельность активов, NPR: коэффициент чистой прибыли, ROE: рентабельность Капитал, CR: текущий коэффициент, QR: коэффициент быстрой ликвидности, DER: соотношение долга к собственному капиталу, DR: коэффициент долга, ER: Коэффициент собственного капитала.

В таблице 4 представлены результаты расчета разницы между финансовыми коэффициентами, подготовленными в соответствии с МСФО и МСФО по состоянию на 31 декабря 2012 года, и отмечено, что нет разницы в большинстве финансовых коэффициентов прибыльности и ликвидности, таких как рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности.

Показатели валовой прибыли и чистой прибыли показывают наименьшую разницу между МСФО и HCBY по МСФО. С другой стороны, коэффициенты платежеспособности, такие как отношение долга к собственному капиталу, Коэффициент задолженности, демонстрируют незначительную разницу в 2016 и 2021 годах (DER -0,06, DR -0,08) (DER 0,24, DR 0,14).

ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из выводов исследования является то, что по результатам GCI было установлено, что в финансовых элементах бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках, подготовленных в соответствии с МСФО и HCBY, наблюдается наименьшее увеличение и уменьшение различий из-за некоторых исключений, сделанных в соответствии с HCBY, таких как признание выручки, оценка и признание финансовых инструментов, а также инвестиций свойства, а также первое внедрение МСФО (IFRS) предоставляют возможность учитывать балансовую стоимость основных средств в соответствии с HCBY, и, что наиболее важно, МСФО основаны на принципах, в то время как МСФО (IFRS) основаны на правилах, во-вторых, установлено, что в большинстве случаев нет различий между МСФО (IFRS) и HCBY по расчетным показателям, за исключением валовой стоимости основных средств, коэффициент прибыли, коэффициент чистой прибыли, отношение долга к собственному капиталу и коэффициент задолженности. Наконец, общее исследование показывает, что нет никакой разницы между финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО, и финансовой отчетностью по HCBY.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая во внимание вышеупомянутые обсуждения, результаты исследования в целом позволяют сделать вывод, что таких количественных изменений в финансовых элементах, а также финансовых коэффициентах не происходит, Узбекистан была заинтересована в приведении их в соответствие с МСФО после устранения определенных отклонений от МСФО по нескольким причинам, таким как существование различных правовых и нормативных актов. Органы власти, различные экономические условия внутри страны, различия в готовности отрасли и практике в той или иной стране и, что наиболее важно, возможность исключить альтернативный подход из МСФО. Но Узбекистан выпустила стандарты соответствия, поэтому из этого исследования мы можем сделать вывод, что МСФО основаны на принципах, а НСБУ на правилах, но мы видим разницу в терминологии, но не видим разницы между финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО и НСБУ в соответствии с правилами.

Список литературы

1. Ergasheva, S.T., Mannapova, R.A., Yuldashev, E.I. Accounting-A system for managing economic information in agriculture // *New Institutions for Socio-Economic Development: The Change of Paradigm from Rationality and Stability to Responsibility and Dynamism*. 2021. С. 173-181. DOI: 10.1515/9783110699869-018.
2. Kozimjonov, A., Problems with Accounting of Borrowing Costs Capitalized in Compliance with the IFRS and the Ways to Solve them // *ACM International Conference Proceeding Series*. 2021. № 366. С. 369. DOI: 10.1145/3508072.3508137.
3. Olimovich, K.R. & Rasulovna, K.F., Influencing Factors on Changes in Accounting Policies // *Res Militaris*. 2022. № 12(2). С. 125-134.
4. Popkova, E.G., Bogoviz, A.V., Pozdnyakova, U.A., Przhedetskaya, N.V. Specifics of economic growth of developing countries // *Studies in Systems, Decision and Control*. 2018. № 135. С. 139-146. DOI: 10.1007/978-3-319-72613-7_12.
5. Tursunov B. Financial security in small business in period of digital economy: in case of Uzbekistan // *ACM International Conference Proceeding Series*. 2022. С. 491–498.
6. Urinova, A., Tulaev, J., Choriev, B. Determination of distribution areas and reserves for state accounting of Tajik Kavrak (Ferula Tadshikorum Pimenov) resources in the flora of Surkhandarya and Kashkadarya provinces, Uzbekistan // *E3S Web of Conferences*. 2023. № 376. С. 02011. DOI: 10.1051/e3sconf/202337602011.
7. Абдурахманов Р.А. МСФО – основа реформирования национальных систем бухгалтерского учета и отчетности. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон молия-банк тизимининг ривожланиши. Илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. (2016 йил 25 ноябр). – Т.: ТДИУ, 2016. – 684 б. (Б.282).
8. Б.Жўраев. “Иқтисодий таҳлил реал сектори самарадорлигини оширишда бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудитни такомиллаштириш масалалари”. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Т.: ТДИУ, 2015.
9. Costel Istrate (2013) Impact of IFRS on Accounting Data Gray Index of Conservatism Applied to Some European Listed Companies, *Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iași Economic Sciences*, 60(2).
10. Ibragimov, A., Karimov, A., Rizayev, N., & Imamova, N. (2018). *International Financial Reporting Standards*. Т.: “Moliya.
11. Пардаев Б.Х. Бошқарув ҳисоби. – Т.: Ф.Фулом нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. 170-б.
12. Хасанов Б.А., Хашимов А.А. Бошқарув ҳисоби. Дарслик. – Т.: Иқтисод-Молия, 2005. 125-б.
13. Акрамов А.А. Корпоратив бошқарув тизимида бухгалтерия ҳисоби ва аудит. Монограф. – Т.: Иқтисод-Молия, 2008. 12-б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

